

El retorno de los reprimidos: la historia colonial del giro geopolítico de la Unión Europea¹

Peo Hansen²

Resumen

Este artículo examina el actual giro geopolítico de la Unión Europea (UE): la alternativa de la UE de acoger la política de poder y desarrollar una “autonomía estratégica” vis-a-vis los poderes globales y su propio “vecindario”. Este giro es significativo porque atestigua un alejamiento de lo que decía ser la aproximación liberal de la UE a los asuntos exteriores de la posguerra fría. Al abrazar abiertamente el “poder duro”, Bruselas corta de tajo la continuidad entre la retórica actual y la narrativa fundacional de la UE como proyecto de paz anti-geopolítico. En la primera parte, argumento que si bien el giro geopolítico ha introducido una retórica distinta, esto no debe hacer pensar a los analistas que la UE de la posguerra fría careció de una agenda geopolítica. En la segunda parte discuto el giro geopolítico de la UE en el contexto de la política colonial seguida en los años 1950, cuando buena parte del África colonial fue anexada a la Comunidad Económica Europea (CEE). Aquí argumento que el olvido de los orígenes coloniales de la UE explica por qué el giro geopolítico actual aparece como novedoso y lejano al abordaje geopolítico de la UE en los años 1950. Lo que parece una ruptura con el pasado es entonces de hecho una vuelta al pasado, en el sentido de que la abierta aceptación de los líderes de la UE de la geopolítica sigue los pasos de sus fundadores. En la conclusión, relaciono todo esto con la discusión teórica de la búsqueda de una “autonomía estratégica” de la UE que, al parecer, es el aspecto definitorio del giro geopolítico.

Palabras clave:

África; colonialismo; geopolítica de la UE; historia de la integración europea; autonomía estratégica

Abstract:

This article examines the EU’s current geopolitical turn: the push to have the EU embrace power politics and develop a ‘strategic autonomy’, both vis-à-vis global powers and its own “neighbourhood”. This turn is significant since it marks a shift away from what is said to be the post-cold war EU’s liberal approach to world affairs. By openly embracing “hard power”, Brussels is also severing the continuity between the present rhetoric and its founding narrative about the EU as an anti-geopolitical peace project. In the first part, I argue that whilst the geopolitical turn has introduced a different rhetoric, this should not confuse analysts into believing that the post-cold war EU was short of a geopolitical agenda. In the second part, I discuss the EU’s current geopolitical turn in the context of the colonial policy it pursued in the 1950s, when large parts of colonial Africa were annexed to the European Economic Community (EEC). Here, I argue that the obliviousness that impedes the knowledge of the EU’s colonial origins helps explain why the geopolitical turn today is seen as novel and poles apart from the EU’s approach to geopolitics in the 1950s. What appears to be a break with the past, then, is in fact a reunion with the past, in the sense that the current EU leaders’ open embrace of geopolitics follows in the footsteps of the EU founders. In the conclusion, I relate this to a theoretical discussion concerning the EU’s quest for “strategic autonomy”, which, arguably, constitutes the most defining aspect of the geopolitical turn.

Keywords:

Africa; colonialism; EU geopolitics; history of European integration; strategic autonomy

-
- 1 Traducción de Peo Hansen. “The Return of the Repressed: The Colonial History of the EU’s Geopolitical Turn”. *Journal of Common Market Studies*, 63, No. 5 (2025): 1420-1437. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.13757>. La selección, traducción española, notas del traductor (N. del T.) y edición son de Marco Ornelas <https://orcid.org/0000-0001-6416-5048>
 - 2 Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, REMESO Linköping University, Linköping. Email: peo.hansen@liu.se

Introducción

Este artículo parte del actual giro geopolítico de la UE. Para muchos especialistas y comentaristas, este giro —que empezó cuando muy temprano en 2014 con la anexión rusa de Crimea— es significativo porque marca un punto de quiebre con lo que decía ser la aproximación liberal de la UE a los asuntos exteriores de la posguerra fría. No sólo eso, sino que al abrazar el “poder duro” (*hard power*), Bruselas rompe con la continuidad entre la retórica actual y su propia narrativa histórica cuidadosamente construida sobre la UE como un proyecto pionero anti-geopolítico de paz.

Comenzaré por examinar la historia de la posguerra fría diciendo que mientras el giro geopolítico ha introducido una retórica contrastante a la utilizada en la era de la posguerra fría, esto no debe llevar a los analistas a creer que la UE anterior al giro geopolítico carecía de agenda geopolítica. Una mirada rápida a las políticas de la UE hacia muchos países africanos bastará para mostrarlo.

En la segunda parte del artículo ampliaré las relaciones entre la UE y los países africanos. Esto se debe a que Bruselas describe este giro geopolítico como basado en una “alianza” cercana con África. Muchos *think tanks* y comentaristas en medios se pliegan a esta opinión, o como el vocero de un *think tank* lo puso, “no hay duda de que el Mediterráneo y el continente africano representan una oportunidad única para las ambiciones estratégicas de la UE en un contexto de confrontación geopolítica creciente” (Pirozzi, 2022). No obstante, aquí no me limitaré al análisis de la actual política de la UE hacia África. Más bien intentaré ligar el presente con el pasado para discutir la política actual de la UE en el contexto de la política colonial que estableció en sus orígenes en los años 1950. Pocos especialistas y hacedores de políticas están conscientes del hecho de que la UE, cuando fue fundada en 1957, constituía una vasta entidad política colonial que se anexó o “asoció” las colonias africanas de Francia y Bélgica e incorporó plenamente a la Argelia francesa. Los fundadores de la UE enfatizaban el inmenso alcance extra-europeo y su natural esfera de influencia, a la que llamó Euráfrica, codificado en el régimen de asociación colonial del Tratado de Roma.^{3 4}

3 Para un recuento completo de esta historia, véase Hansen & Jonsson (2014). Para una argumentación teórica completa que nos invita a repensar más ampliamente la historia europea como historia colonial, véase Bhambra (2022).

4 N. del T.: Hay una traducción española mía del texto de Bhambra, de libre acceso; la liga: https://www.researchgate.net/publication/368961207_Un_proyecto_descolonizador_para_Europa_de_Gurminder_K_Bhambra_A_Decolonial_Project_for_Europe_by_Gurminder_K_Bhambra (28 diciembre, 2025).

Al poner presente y pasado a dialogar, ofrezco una nueva manera de ver el actual giro geopolítico de la UE. Como apuntan Bouris et al. (2025) en la introducción a este número, la “novedad” está relacionada directamente con los “vacíos” en el estudio de las relaciones exteriores de la UE. Hace mucho que los especialistas en la UE vienen ignorando la misión de integración de la posguerra europea y su papel en preservar y reavivar el colonialismo en África, a más de ignorar la importancia asignada a objetivos geopolíticos y geoeconómicos en el proceso de formación de la UE. Incluso algunos especialistas han tratado de negarlo. Por ejemplo, Moravcsik (1998, pp. 121, 34) argumentaba que las “preocupaciones geopolíticas” sólo “jugaron un papel modesto” y que “las consideraciones coloniales fueron rápidamente en declive en los años 1950 y 1960”. Y aunque los especialistas críticos han logrado introducir aproximaciones poscoloniales y descolonizadoras en los estudios de la UE, el vacío de la historia *colonial* de la UE todavía necesita ser puesto en papel. Esto debe enfatizarse: la UE fue fundada como una entidad política *colonial*; el tratado que le da origen, como Carol Ann Cosgrove (1969, p. 77) advierte, “fue redactado en un tiempo en que la descolonización rápida fue descartada por las metrópolis europeas, con el resultado de que ninguna referencia se hizo al posible alcance de la independencia soberana de parte del asociado”. Al aplicar la metodología histórica al debate sobre el actual giro geopolítico de la UE, espero estimular los estudios de la UE sobre materiales ricos e inexplorados que expandirán la evidencia empírica de la historia colonial de la UE.

Argumentaré que el olvido que impide conocer los orígenes coloniales de la UE ayuda a explicar por qué este giro geopolítico es visto como novedoso y hasta contrario a como la UE abordaba la geopolítica en los años 1950. Lo que parece un quiebre con el pasado es en realidad una vuelta al pasado, en el sentido de que los líderes actuales de la UE acogen abiertamente la geopolítica y siguen los pasos de sus fundadores. En la conclusión relacionaré esto con la discusión teórica sobre la búsqueda de una “autonomía estratégica” de la UE que, a mi modo de ver, es el aspecto central del giro geopolítico.

I. Una UE que hace geopolítica

“Mi Comisión será una Comisión geopolítica” (European Commission, 2019). Así presentó Úrsula von der Leyen su nueva Comisión en septiembre de 2019. Poco después fue secundada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien encendió los focos rojos al decir: “si no despertamos, enfrentamos la situación y decidimos hacer algo al respecto, existe el riesgo considerable de que en el largo plazo

desaparezcamos, geopolíticamente hablando”. Era el tiempo europeo para comenzar a pensar “en sí misma como un poder global” (citado por The Economist, 2019). Incluso von der Leyen instó a derogar el veto nacional en materia de política exterior, dado que en una situación de rápido cambio geopolítico, la UE debe prepararse para adoptar un proceso de toma de decisiones que responda a situaciones urgentes (Politico, 2022). Este mensaje ha generado mucho apoyo. Por ejemplo, el especialista británico Timothy Garton Ash (2023) no sólo dice que la UE tiene que enfrentar a Rusia, sino que “debe tomar algunas características de los imperios”. También afirma que para que tal imperio sea factible, el veto nacional debe desaparecer en favor de la “autoridad central”.

El mundo está cambiando y, mucho antes de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la opinión de Bruselas había sido clara a propósito de que una adaptación proactiva es la única salida posible. Como el Alto Representante Josep Borrell (2019, p. 6) lo pusiera, “la UE tiene que aprender a utilizar el lenguaje del poder” (Borrell, 2021, p. 32). De esta manera Borrell evadía (2020) la “nostalgia por un mundo que no regresará”:

La era de una Europa conciliadora es ingenua y está fuera de lugar. El “poder blando” (*soft power*) virtuoso no es suficiente en el mundo de hoy. Necesitamos complementarlo con una dimensión de “poder duro”, no sólo en términos de poder militar y la muy necesaria Defensa europea (Borrell & Breton, 2020).

No hace mucho, tal caracterización del proyecto de la UE hubiera sido impensable. Cuando en 2012 la UE recibió el Premio Nobel de la Paz, el presidente comisionado Manuel Barroso (2012, pp. 6, 7) se aseguró de recalcar la particularidad de la UE en el escenario mundial. Aseguró que la UE “era un nuevo orden legal no fundado en el equilibrio de poder entre naciones; propugna por la búsqueda de un orden cosmopolita”. El discurso de Barroso resume con nitidez lo que continúa siendo la razón de ser histórica fundacional de la UE, sus valores y compromiso con la paz, la democracia y los derechos humanos. Aquí, como ya sugerimos, el giro geopolítico parecerá alrevesado. ¿Cómo entonces la UE explicaría su actual benevolencia al poder duro y el equilibrio de poder con la afirmación de que la UE se basa en las terribles lecciones del poder duro y el equilibrio de poder? La “realidad geopolítica cambiante”, hace notar Morillas (2021, p. 5), “choca con el hecho de que la UE fue concebida como un actor que escapaba a la lógica de la competición global de poder” (véase también Guzzini, 2012, p. 62).

Para estar seguros, Bruselas continúa hablando de poder blando como teniendo un importante papel que jugar para complementar el poder duro. No obstante, el énfasis recae claramente en el último.

Como se enfatiza con frecuencia en declaraciones de la Comisión, la UE, de ahora en adelante, debe velar por sus propios intereses al grado en que una directriz de política previene a Bruselas de “asegurarse de que la acción unilateral diseñada para fortalecer su autonomía estratégica no interfiera con el fortalecimiento de sus socios”, especialmente en África. La UE, continúa la directriz, debe evitar “parecer muy unilateral” (Teevan, 2020, pp. 3, 8).

A primera vista, el cambio es significativo. A esto se suma el decidido apoyo que el giro geopolítico de la UE ha recibido de especialistas, *think tanks* y comentócratas de los medios —incluyendo muchas voces que previamente fueron defensores a ultranza del poder blando europeo— subrayando que el giro ha sido inevitable. Dado el comportamiento de los mayores poderes del mundo, la política de posguerra fría de la UE sencillamente dejó de ser realista (e.g., Leonard & Shapiro, 2019).

II. ¿En realidad, qué tan blando era este poder?

Si la geopolítica ha sido tan extraña hasta, por decir, la anexión rusa de Crimea, ¿cómo debemos entender el apoyo de la UE a numerosos regímenes autoritarios anteriores al giro geopolítico? Esto incluye el apoyo a Muamar Gadafi en Libia, al Túnez de Ben Ali, al Egipto de Hosni Mubarak, a los Reinos del Golfo Pérsico y al rey Mohamed VI de Marruecos —el último recibió el beneplácito de la UE por su “claro compromiso con la democracia y respeto por los derechos humanos (European Commission, 2011).

El cortejo que la UE hizo de Gadafi inició oficialmente en los comienzos de los años 2000. The Guardian (2004) reportó en ese tiempo: “Los europeos están ansiosos por invertir sustancialmente en las reservas de petróleo de Libia y por obtener su cooperación para detener el flujo de migrantes ilegales a Europa”. En 2004, la UE levantó el embargo de armas a Libia para darle a Gadafi mejores herramientas para prevenir que migrantes y refugiados llegaran a la UE (Council of the European Union, 2004; The Guardian, 2004). El cortejo terminó abruptamente en 2011 cuando muchos países de la UE se unieron a la guerra de la OTAN para destronar a Gadafi. Pero tan tarde como en octubre de 2010, los comisionados Malmström y Fuele estuvieron en Trípoli para cerrar un nuevo acuerdo de “administración fronteriza” con Libia, proporcionando ayuda a cambio de que Libia bloqueara la entrada a migrantes y buscadores de asilo que se dirigían a Europa (BBC, 2010). Diez meses después,

Malmström (2011) escribió en su blog que “estaba siguiendo con interés el desarrollo de los acontecimientos en Libia: Al momento todavía no es claro si Gadafi, uno de los dictadores más crueles del mundo, ha sido desbancado... Gadafi y su gobierno deben ser considerados responsables de lo que han hecho a su pueblo en los últimos 42 años en que se han mantenido en el poder mediante un régimen de terror”. El cálculo geopolítico de la UE ha cambiado. En menos de un año, Gadafi ha pasado de ser “socio” a “uno de los dictadores más crueles del mundo”. Sin embargo, por años la UE ha utilizado el “régimen de terror” de Gadafi y sus campamentos grotescos como herramienta para deshacerse de buscadores de asilo y migrantes no deseados (e.g., Human Rights Watch, 2008).

Otro ejemplo notable se encuentra en el extraordinario apoyo de la UE al ahora finado dictador de Chad Idriss Déby, a cuyo funeral acudió en 2021 el presidente francés Emmanuel Macron. El régimen de Déby sobresalió por ser uno de los más atroces en materia de derechos humanos (Human Rights Watch, 2010). En 2008, la UE intervino militarmente en Chad —mediante las Fuerzas de la UE—, intentando así apuntalar al régimen de Déby frente al desafío rebelde (Yates, 2012). Al anunciar el apoyo de la expansión de la ayuda al Chad para el período 2014-2020, el comisionado de la UE para el desarrollo estableció: “La UE desea actuar como verdadero socio del Chad... Estamos promoviendo la estabilidad en el país y el establecimiento del Estado de derecho en el contexto de la democracia y el crecimiento inclusivo” (European Commission, 2013).

“Los derechos humanos pasan a segundo plano en las pláticas de la UE con Asia Central”, fue una cabeza del EUobserver en 2008. La nota explicaba que con el fin de alinear a los “régimenes represivos” de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán con los intereses de la UE, “el grave problema de abusos de derechos humanos en la región ha tenido que sacarse de la agenda”. Un oficial de la UE incluso afirmó: “Es poco realista esperar que estos países actúen como Europa. Ninguno de nuestros competidores energéticos en la región —Rusia, China, Estados Unidos— hacen de los derechos humanos una condición para la cooperación” (citado en EUobserver, 2008). Consecuentemente Barroso dio la bienvenida en Bruselas al dictador uzbeko Islam Karimov, ayudando de este modo a rehabilitar a uno de los dictadores más sangrientos en ese tiempo. De nuevo, la geopolítica mostró no ser ajena a la UE. Bruselas buscó la cooperación en energía y seguridad, y a cambio dio a Karimov “un contrapeso geopolítico en el manejo de sus relaciones con Rusia” (Financial Times, 2011).

En su investigación de políticas hacia los vecinos de la UE y asociados orientales, Browning (2018, p. 107) revela sistemáticamente que la consideración de idealista de la política exterior de posguerra fría de la UE no se sostiene en una revisión puntual. Por decir lo menos, la UE no estableció su política de vecinos en términos de incursiones militares para ocupar territorio extranjero. No obstante, estaba “impregnada de visiones geopolíticas” y una lógica de suma cero vis-a-vis Rusia. Igual de importante, estaba provista con instrumentos muy concretos “encaminados a ordenar el espacio más allá de la UE y a inculcar en sus socios un sentido de afiliación geográfica y de pertenencia”.

La perspectiva de Browning se relaciona con el igualmente poderoso argumento de Del Sarto (2016) sobre la aproximación de la UE a su periferia, argumento que encuentra su base empírica en el abordaje que dio la UE a la “primavera árabe”. En tanto que Del Sarto no discute la conducta de la UE en términos geopolíticos, su consideración de la UE como “un tipo de imperio” llega a semejantes conclusiones. Como hacen los imperios, Del Sarto afirma, la UE se beneficia de las relaciones centro-periferia para sacar ventaja. Y esto se acrecienta con un fuerte componente normativo, semejante a la misión civilizadora de imperios del pasado, algo que enfatiza la conceptualización de la UE como “imperio normativo”. Al enfocarse en las normas contenidas en las reglas y prácticas de la UE relacionadas con fronteras, prácticas administrativas y gobernanza económica, la perspectiva de Del Sarto contrasta con la perspectiva del “poder normativo europeo” (Manners, 2002) y su énfasis en la “exportación más amplia de normas de la UE, tales como la democracia y los derechos humanos” (Del Sarto, 2016, p. 227). Esta aproximación hace improbable el presupuesto inherente al “poder normativo europeo” de que las normas y el propio interés —o los intereses geopolíticos, pudiéramos agregar— se contradicen pues la “conducta orientada a normas” puede constituir “*en sí misma* una estrategia de maximización de utilidad” (Del Sarto, 2016, p. 217).

“El imperio normativo europeo”, sostiene Del Sarto (2016, p. 228), “ayuda a explicar las políticas de la UE hacia sus vecinos inmediatos que pueden parecer contradictorias, tales como el compromiso retórico con los derechos humanos al tiempo que se promueven relaciones comerciales con regímenes autoritarios”. Como se mostró más arriba, la política de Bruselas hacia la Libia de Gadafi ilustra muy bien este punto; el Gadafi que pasa de ser un socio de la UE en octubre, a ser “uno de los más crueles

dictadores del mundo” en agosto, mientras que en este tiempo el compromiso firme de Bruselas con los derechos humanos permaneció constante.

Esto hace ver cómo Bruselas apura a la UE a *convertirse* en un actor geopolítico mundial. Pero como se ha mostrado, la UE ya era un jugador geopolítico al mismo tiempo que la UE descarta hoy una política exterior ingenua, de poder blando. Más adelante mostraré que la empresa geopolítica formó parte integral de la UE desde su nacimiento en el período de posguerra.

III: Euráfrica 2.0

En 2018, el entonces presidente comisionado Jean-Claude Juncker presentó la nueva “Alianza Europa-África para la Inversión y el Empleo Sostenibles” (European Commission, 2018a). Juncker (European Commission, 2018b) insistía en que “África no necesitaba caridad sino una asociación verdadera y justa”. Con anterioridad, la Comisión y el Alto Representante (2017, p. 7) habían emitido un comunicado: “Nunca antes los intereses de seguridad de la UE han estado tan imbricados con los de África. La conexión directa entre Libia y la región del Sahel, entre el Cuerno de África y el Golfo Pérsico requieren de un mayor acercamiento estratégico que vaya más allá de los formatos establecidos”.

La Comisión que entró en funciones en 2019 siguió la directriz y prometió hacer de la Asociación con África no sólo la más estratégica sino también la prioridad global de la UE. Antes de que los primeros cien días de gestión de von der Leyen terminaran, había visitado en dos ocasiones las oficinas centrales de la Unión Africana en Adís Abeba (Herszenhorn, 2020) y había presentado una nueva “Estrategia completa con África” (European Commission & High Representative, 2020). Como enfatizó Borrell al presentar la nueva estrategia, “una parte del futuro de Europa se juega en África. Para hacer frente a nuestros desafíos comunes, necesitamos un África fuerte y África necesita una Europa fuerte” (citado en Herszenhorn, 2020).

Consecuentemente, el Consejo de la UE (2020) determinó que “África y Europa son socios naturales unidos por la historia, la geografía y la cultura. La UE y la Unión Africana (UA) disfrutan de una asociación única... Una África próspera, pacífica y resiliente es un objetivo esencial de política exterior de la UE”. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (2020), llevó este propósito al siguiente

nivel al declarar que “necesitamos más que una asociación con África. Necesitamos una nueva alianza con este continente”. Y continuó diciendo: “Hoy día nuestros dos continentes son más interdependientes que nunca. Y hay un enorme potencial para una cooperación mayor”. En la declaración inaugural de la cumbre de la UE-UA en 2022, Michel (2022) reiteró la primacía de la interdependencia:

Al inicio del siguiente siglo la mitad de la población mundial vivirá en África. Tenemos un interés vital, compartido, en educar a los jóvenes africanos y prepararlos para las profesiones del futuro. De igual manera, estamos interesados en administrar apropiadamente la movilidad de la gente... África y Europa también son interdependientes en materia de seguridad.

No obstante, lo que necesita recordarse es que la noción de *interdependencia* UE-UA también se instrumentalizó para avalar la anexión colonial del Tratado de Roma en 1957. Al incorporar buena parte de los recursos naturales de África dentro de una esfera de influencia europea occidental, la Comunidad Económica Europea (CEE) aspiraba convertirse en la “tercera fuerza” de la geopolítica mundial, capaz de equilibrar a los Estados Unidos y a la Unión Soviética.⁵ En diciembre de 1956, el Grupo Ad-hoc de Territorios Exteriores, un grupo intergubernamental encargado de preparar el régimen de asociación colonial del Tratado de Roma, presentó el reporte final a las partes negociadoras:

Desde el punto de vista económico, los Estados miembros europeos del mercado común tienen la necesidad esencial de cooperación y apoyo que los territorios exteriores —en particular los africanos— sean capaces de otorgar para establecer un equilibrio de largo plazo en la economía europea. Las fuentes de materia prima, variadas y abundantes, de que disponen los territorios exteriores pueden asegurar a toda la economía europea del mercado común los fundamentos indispensables para expandir la economía y presentan la ventaja adicional de estar situados en países cuya orientación puede ser influida por los propios países europeos (Archivos históricos de la UE [HAEU], 1956).⁶

El reporte comparó este proyecto con el Plan Marshall e insistía en que la asociación colonial debía ser abordada con el mismo espíritu. El preámbulo del reporte concluyó: “El emprendimiento propuesto conlleva consecuencias de la mayor importancia para el futuro de Europa... Al ayudar y soportar a África, la comunidad de los Seis será capaz de constituir una Europa con equilibrio y una nueva juventud (HAEU, 1956).

Poco después de publicarse el reporte en enero de 1957, el primer ministro socialista de Francia, Guy Mollet, se dirigió a la Asamblea General de la ONU:

⁵ Esta idea de convertirse en “tercera fuerza” tiene sustento en muchas iniciativas de posguerra para la integración europea; véase Deighton (2006).

⁶ Archivos Históricos de la UE; las traducciones del francés son del autor.

Francia está negociando ahora con sus socios europeos para organizar un vasto mercado común, al que los Territorios Exteriores estarán asociados. Toda Europa será llamada a ayudar en el desarrollo de África y mañana Euráfrica podrá convertirse en uno de los factores principales de la política mundial. Las naciones aisladas no pueden mantener el paso del mundo. ¿Cuánto valdría Argelia por sí misma? Por otro lado, ¿qué futuro le espera a Argelia como pilar de la comunidad euroafricana que hoy toma forma? ...la interdependencia entre naciones se está convirtiendo en la norma (HAEU, 1957).

Al mismo tiempo, el ministro del Exterior de Francia, Christian Pineau, habló del “llamado derecho de independencia” y del “derecho de los pueblos a la autodeterminación” como “una suerte de meta mística de la organización internacional que terminaría multiplicando el número de Estados en un tiempo en que, opuesto a ello, los pueblos deberían unirse en una acción común” (citado en *The New York Times*, 1957a). Por lo tanto, para Pineau y para Francia, la mejor solución sería “hacer posible que las naciones se volvieran algo más que Estados”. Pineau afirmó:

Hoy día, cuando ha sido creado un gran mercado común —al que quedarán asociados los territorios exteriores—, Francia querría promover la formación de una Euráfrica entera. Europa íntegra, llevando a África sus capitales y técnicas, debe hacer posible que el inmenso territorio africano se convierta en un factor esencial de la política mundial.

En conclusión, Pineau reiteraba que “la mayoría de las naciones no pueden seguir el paso del mundo. Deben asociarse, cooperar entre ellas o rendirse a las peores formas del dominio ideológico o económico” (citado en *The New York Times*, 1957a). También en 1957, Felix Houphouët-Boigny —un miembro del gabinete de África occidental y futuro presidente de Costa de Marfil— argumentó en la ONU entusiastamente en favor de la asociación de la CEE con Euráfrica: “Las naciones, incluso las más grandes y poderosas, no pueden gozar más del engañoso lujo del aislamiento” (citado en *The New York Times*, 1961).

Seis décadas después, un artículo del Centro de Políticas Europeas, hace eco de los años 1950 al sugerir a la UE cómo alcanzar la autonomía estratégica:

En un mundo altamente interdependiente, ningún poder, sin importar su fuerza, está aislado. Ningún país está en la posición de alcanzar sus metas independientemente de todos los demás. Sin embargo, un actor central internacional debe ser capaz de definir esas metas... Este es el verdadero sentido profundo de la autonomía estratégica de Europa: no actuar sola... sino expresar un propósito en el mundo... y desarrollar una base de poder más fuerte para trabajar con otros (Grevi, 2020, p. 24).

Entonces, como ahora, el negocio de la interdependencia permea cada aspecto de la relación UE-África y en ambos casos se trata de una interdependencia que la UE ha elegido —le dice a África que *nosotros* somos interdependientes.

Competencia por África: ahora como entonces

Investigaciones recientes realizadas por la UE muestran que hoy la gente en África da más importancia a sus relaciones con China o los Estados Unidos que con la UE (Ighobor, 2022). Aquí, hay una interdependencia contraria a los intereses de la UE. Como señala Ighobor (2022), esto “ha motivado una importante campaña de relaciones públicas para mostrar las actividades de la UE en África a favor de los africanos”. Para propagar la “autonomía estratégica” de la UE, Josep Borrell (2020b) advirtió que mientras la influencia global de China crece, “el peso de Europa en el mundo disminuye”. A menos que se tome en serio la autonomía estratégica de la UE y sea considerada como “un proceso de sobrevivencia política, terminaremos volviéndonos irrelevantes”.

En la cumbre UE-África de 2022, fue precisamente “la creciente influencia de China en África” lo que constituyó “el trasfondo implícito” de las preocupaciones de la UE (Ighobor, 2022). Es así que la UE lanzó (en 2021) un competidor a la Iniciativa de la Franja y la Ruta china, la iniciativa Global Gateway, que intenta invertir 300 billones de euros en infraestructura y desarrollo en el sur global para los próximos 6 años. Cuando visitó China en octubre de 2023, Borrell hizo saber que “la guerra en Ucrania nos ha convertido en un poder geopolítico, no sólo económico” y de acuerdo con el Financial Times (2023a), Borrell demandó que China reconociera a la UE como un “poder geopolítico” en su propio derecho.

Las preocupaciones actuales de la UE sobre la competencia por los recursos africanos no es nueva. Los objetivos de protegerse contra adversarios potenciales en África estaban en el corazón de los esfuerzos de integración europea en los años 1950. Al tiempo que las negociaciones del Tratado de Roma sobre la asociación colonial llegaron a su término, Félix Houphouët-Boigny habló en representación del gobierno francés ante las delegaciones negociadoras en Bruselas en enero de 1957. El embajador francés en Bélgica, Raymond Bousquet, envió este reporte al gobierno francés:

Él [Houphouët-Boigny] enfatizó el peligro para el ensamble franco-belga representado por la fuerza de los poderes de Bandung (afro-asiáticos). De todo esto resulta que, si los Seis no

asocian los territorios exteriores con sus intercambios e inversiones, el bloque afro-asiático, “punta de lanza del comunismo”, se implantará en estos territorios. Si la Europa de los Seis, mediante una verdadera política financiera y de inversión, logra hacer sentir a las poblaciones negras que la Asociación euroafricana es capaz de producir resultados prácticos, los territorios franco-belgas de esta parte del continente no sólo rechazarán los intentos del grupo de Bandung y de los comunistas, sino que los territorios franco-belgas representarán también un símbolo de prosperidad para las colonias vecinas (HAEU, 1957).

Mientras que ésta y otras declaraciones del gobierno francés apuntan hacia la guerra propagandística sobre el futuro del colonialismo en los años 1950, también debemos recordar todas las guerras coloniales reales lanzadas por gobiernos que fundaron la UE: por ejemplo, las guerras de Argelia, Camerún, Egipto, Indochina y Madagascar. Este hecho no ha dificultado la imagen histórica de la UE como proyecto de paz no geopolítico. Cuando el ministro del Exterior francés Robert Schuman abogó por la “paz mundial” en la Declaración Schuman de mayo de 1950, Schuman también pasó por alto la guerra colonial en Indochina que mató a medio millón de vietnamitas. “La guerra y tregua en Indochina”, escribió en 1955 el canciller alemán occidental Konrad Adenauer (1955, p. 21), “no fueron sólo una preocupación francesa. Los soldados que sacrificaron sus vidas en Indochina no sólo lo hicieron por Francia, sino por la causa de la libertad en todo el mundo”.

Dado que el Tratado de Roma incorporó los departamentos de la Argelia francesa a la CEE, esto también significó que una de las guerras más sangrientas de la era de posguerra fue peleada *dentro* de la CEE (Hansen & Jonsson, 2014). Fue una guerra que el “proyecto de paz” europeo ayudó a legitimar, o como explica el detallado recuento de Megan Brown (2022, p. 105) de la carrera de Argelia en la CEE: “el Tratado [de Roma] dio oportunidad a los administradores franceses de mostrar el hecho de que otros Estados europeos estuvieron de acuerdo en que Argelia era parte constitutiva de Francia, marginando las demandas de los nacionalistas argelinos”. No obstante ello, los especialistas continúan hoy refiriéndose a la UE de los años 1950 como un “proyecto de paz”. Por ejemplo, al caracterizar la integración europea de las tres eras de posguerra, Richard Youngs (2024, p. 3) define a la UE durante la primera era de posguerra “esencialmente como un proyecto de paz donde la guerra es impensable”.

Una alianza política

Aunque mucho ha cambiado desde 1957, no lo ha hecho la intención de la UE de controlar África y capturar sus vastos recursos. Esto explica por qué, como enfatiza Charles Michel más arriba, “la asociación también debe ahora traducirse en una fuerte alianza política”. Tal alianza UE-África es

“crucial en un mundo multipolar urgido de acción colectiva” (European Commission & High Representative, 2020, p. 2). Bruselas señala que “África y Europa juntas forman el bloque de votos más grande en la ONU” y que esta fuerza conjunta debe utilizarse para empujar causas comunes (European Commission & High Representative, 2020, p. 15). La cumbre UE-UA en 2022 y su “Prospectiva Conjunta al 2030” reiteró la fuerza de esta alianza en la ONU: “Juntos, la UE y la UA suman 42% de los países de la ONU: 55 + 27 de un total de 193” (European Council, 2023).

De nuevo, al invocar un “mundo multipolar”, la estrategia reconoce que la fuerza de la UE en África está siendo desafiada por otros poderes. En esto fue claro Borrell (2020c) en su discurso en el debate de política exterior ante el Parlamento Europeo en 2020. Al señalar los problemas de la UE con los vecinos del sur, Borrell alertó sobre las iniciativas rusa y turca en Libia. En relación directa con esto, Borrell (2020c) afirmaba: “África. Hablemos mucho sobre África. Un continente de promesas y desafíos”. Efectivamente, Borrell habló mucho de África, en su discurso de tres páginas sobre la política exterior de la UE *en general*, África fue mencionada al menos en nueve ocasiones. China fue mencionada de paso en una ocasión y los Estados Unidos no fueron mencionados en absoluto.

La apuesta de la UE por tejer una alianza política con la Unión Africana es un desarrollo asombroso, en especial cuando se le encuadra explícitamente como una ayuda para que Europa retome su estamina geopolítica y navegue las aguas tormentosas del “mundo multipolar”. No mucho antes de que la estrategia de la UE hacia África fuera presentada, Ángela Merkel contribuyó a la discusión de la autonomía estratégica de la UE, diciendo que “Europa también debe desarrollar sus propias capacidades militares. Puede haber regiones fuera de las áreas prioritarias de la OTAN donde Europa debe, de ser necesario, estar preparada para actuar. Considero que África es un ejemplo” (Financial Times, 2020). Con anterioridad, el gobierno alemán propuso lanzar un “Plan Marshall con África” (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2017).

Esta no es la primera vez que los alemanes proponen un Plan Marshall para África. Durante las negociaciones del Tratado de Roma en 1957, el ministro del Exterior de Alemania occidental, Heinrich von Brentano, propuso un Plan Marshall para las colonias africanas de Francia como parte del marco de trabajo para la CEE (Hansen & Jonsson, 2014, p. 222). En febrero de 1957, Adenauer explicó las grandes ventajas del régimen de asociación colonial de la CEE a su gabinete: “El canciller es de la

opinión de que en el largo plazo Francia ofrece muchas y mejores perspectivas económicas que Gran Bretaña. Francia posee una riqueza latente, piénsese en el Sahara con sus depósitos de petróleo y uranio. El África ecuatorial también ofrece una reserva importante (Kabinettsprotokolle, 1957, p. 144). El 26 de marzo de 1957 —un día después de la ceremonia de firma del Tratado de Roma— un encabezado del New York Times (1957b) decía: “Los alemanes van a África: una misión de Bonn estudia caminos para desarrollar recursos”. Como fue reportado, una delegación alemana se dirigía a “las colonias africanas de Francia para estudiar el desarrollo conjunto de materias primas industriales requeridas por Europa occidental”. También se dijo que esto formaba parte del acuerdo con la CEE “firmado hoy en Roma”, cuyo objetivo era asegurar “el financiamiento para el desarrollo económico conjunto de las colonias africanas de Francia”.

Meses después, otro encabezado del New York Times (1957c) establecía: “Puede ser que Europa obtenga una nueva fuente de petróleo: el mercado común económico puede significar un viraje de Medio Oriente a África”. En tan poco tiempo como en 5 ó 6 años, decía el artículo, la CEE podría muy bien, gracias a las reservas petroleras descubiertas recientemente en Argelia, “conllevar el cambio más importante y permanente en el panorama petrolero europeo”.

Hoy, en la Estrategia Integral con África de la UE del año 2020, Bruselas considera el “acceso a la energía” como objetivo prioritario y el documento menciona la “energía” no menos de 26 veces. Dadas las dramáticamente cambiantes relaciones entre la UE y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, el acceso de la UE al petróleo, gas y recursos renovables de África se ha vuelto crucial, con encabezados que aparecen regularmente muy similares a los de 1957. Un ejemplo: “Eni llama a un ‘eje’ energético entre Europa y África para resolver la crisis rusa”. El gigante italiano petrolero y de gas Eni quiere que la UE establezca un “‘eje sur-norte’ que conecte” las enormes reservas energéticas de África “con los necesitados mercados de energía de Europa”. El Financial Times citó a Claudio Descalzi, director ejecutivo de ENI: “Nosotros no tenemos energía, ellos sí la tienen. Nosotros tenemos una gran industria, ellos tienen que desarrollarla... Hay una fuerte complementariedad”. La transición ha sido rápida donde irónicamente Argelia ha estado de acuerdo en doblar sus exportaciones de gas a la UE (Financial Times, 2023b).

Debe mencionarse que antes del ataque ruso a Ucrania, la política de la UE había sido demandar que los países africanos redujeran la producción e inversiones en petróleo y gas como parte de la transición verde empujada por la UE. Pero una vez que la UE quiso deshacerse de su dependencia en combustibles fósiles rusos e imponer sanciones, los miembros de la UE demandaron que los países africanos echaran reversa en la política impuesta por la UE y aumentaran la producción a favor de los intereses europeos (Aggad & Davies, 2022; Carbone, 2023).

Al “alinearse” con África, la actual UE se concibe mejor preparada para negociar con Rusia, China, Turquía y otros competidores en África. La alianza de la UE con África —“el bloque de votos más grande de la ONU”— invoca una imagen de una fuerza geopolítica emergente ubicada entre el oriente y el occidente que corre de norte a sur, con petróleo, gas y otros recursos naturales que corren de sur a norte. Pero la competencia por África, Borrell (2021, p. 229) hace notar, será dura y como tal queda encuadrada en un juego suma-cero: “Como vecino de África y principal socio, estamos directamente involucrados en las condiciones en que surge este joven y dinámico continente. Si no damos la suficiente atención a este asunto, otros lo harán, y probablemente a nuestro costo”. De nuevo, todo esto se parece a la racionalidad euroafricana de los años 1950. Como estableció *Le Monde* (1957) en febrero de 1957: “Los Seis también están conscientes de que el destino político de Europa está más o menos ligado al de África y que si otras influencias suplantaran a la nuestra en estos territorios, aparecerían serios riesgos en el horizonte”. Hoy día, los especialistas también promueven esta aproximación de suma-cero a África, arguyendo, por ejemplo, que “actuar en Libia” se ha vuelto necesario “porque hemos visto que a menos de que los europeos lo hagan, otros —Rusia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos— lo harán de manera que no será favorable a los intereses europeos” (Tocci, 2021, p. 222).

Desde la perspectiva de la UE, África es el único lugar donde los europeos están relativamente libres del interés de los Estados Unidos. Esto es irónico porque no es el caso de Europa misma, como queda ilustrado fehacientemente en la guerra en Ucrania. Por supuesto que la misma ironía también se ha hecho presente en el actual periodo de posguerra, donde los súperpodres dividieron el continente europeo como hicieron también los fundadores de la UE apuntando a África como el remedio para la falta de autonomía doméstica europea. Es por ello que África encaja muy bien con la actual meta de autonomía estratégica de la UE. Como lo puso Borrell (2020b): “Europa se enfrenta hoy día en su

periferia con algunos conflictos en el Sahel, en Libia y en el Mediterráneo oriental. En estos tres casos Europa debe actuar sola porque estos problemas no conciernen en principio a los Estados Unidos”. Esta posición unilateral está respaldada por la comunidad asesora de políticas. Con las prioridades geopolíticas de los Estados Unidos retirándose del Mediterráneo, África y posiblemente también del Oriente Medio”, un artículo del Instituto de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Alemania argumenta que la UE tiene que hacer sentir su presencia y “debe estar en posición no sólo de establecer sus propias prioridades políticas y económicas, sino de atender por sí misma crisis y tareas de estabilización” (Lippert et al., 2019, p, 32).

Conclusión

Como he argumentado a todo lo largo, el olvido histórico relacionado con los orígenes coloniales de la UE informa y estructura la actual articulación y recepción del giro geopolítico de la UE. Hace que el abrazo abierto de Bruselas al poder duro parezca nuevo, cuando de hecho constituye una reafirmación de lo antiguo —un tributo a los fundadores. En el periodo de posguerra fría, la retórica de la política exterior de la UE era, cierto, muy distinta a la de los años 1950 y a la de hoy. Pero como explicamos arriba, la política exterior estaba repleta de objetivos y prácticas geopolíticas. El debate de política de hoy se deshace de las diferencias retóricas y entonces puede explicar el giro geopolítico como un ajuste forzado necesario para la autosubsistencia impuesto sobre la UE por el juego sucio de Rusia, China y otros. “El modo en que la Unión [Europea] ha ejercido el poder en las últimas dos décadas”, afirma un especialista, “ya no está disponible... porque el mundo a nuestro alrededor cambia sistemáticamente. Esto sacará a los europeos de su zona de confort” (Tocci, 2021, p. 222). Así, mientras los valores de la UE y la política basada en reglas estaban bien intencionados, no moverse de ahí hubiese sido ingenuo e irresponsable. Sin embargo, esta narrativa no da cuenta del tipo de valores, reglas y zona de confort que han guiado la política de la UE en Chad, Libia y Uzbekistán en las últimas décadas.

Como hice notar, el hecho de que la UE sea más explícita sobre sus ambiciones geopolíticas en África, no ha silenciado el énfasis retórico en los derechos humanos y el multilateralismo. En este contexto, la UE explota su capital histórico antigeopolítico para distinguir su actual giro geopolítico del de sus contendientes. Así, la UE puede quedarse con el pastel y comérselo, o como lo puso un comentócrata que defiende este giro geopolítico: “¿En realidad la geopolítica está presente en el ADN del Premio Nobel de la Paz de 2012?” (Blockmans, 2020).

En 1962, el secretario de la Comité Económico del Concilio de Europa, Uwe Kitzinger (1962, p. 98), comentó sobre las provisiones de la asociación colonial del Tratado de Roma: “Estuvieron basadas en una concepción en buena medida estática de las relaciones políticas entre los países africanos y los Estados miembros metropolitanos. En los últimos tres años las relaciones se han salido de toda expectativa”.

Sesenta años después de la descolonización formal del anexo africano de la CEE, muchas de las concepciones de la UE sobre sus relaciones con países africanos se quedaron “estacionadas”. Las inversiones y la extracción de recursos son ejemplos claros. Pero como hemos visto, las transformaciones que se han dado en las décadas pasadas también “se han salido de toda expectativa”. Ahora, la UE tiene competidores, en especial China (Haastrup et al., 2021). El sentido de estar “estacionados” involucra también el temor y desprecio con que la UE enfrenta este desafío. Del lado africano, la transformación ha sido más dinámica. Aunque son bien conocidos todos los problemas de la creciente competencia por las riquezas de África, éstos han conllevado más opciones y beneficios para los gobiernos africanos (e.g., Carbone, 2023). Esta es una pastilla amarga que la UE debe de tragar (Haastrup, 2022). “Somos buenos para financiar caminos”, se lamenta von der Leyen, “pero no tiene sentido para Europa construir un camino perfecto entre una mina de cobre china y un puerto chino” (citado en Financial Times, 2021). Y éste es justo mi punto; por supuesto que el camino perfecto puede no tener sentido para la UE, pero sí lo tiene para el gobierno africano.

De nuevo, todo esto refleja las dificultades continuas que tiene la UE para aceptar que los países africanos pueden tener intereses opuestos a los de la UE. Esto explica por qué “Europa” no tiene permiso para intervenir en “África” y por qué un gobierno alemán, como vimos arriba, puede anunciar que “Europa debe, de ser necesario, estar preparada para involucrarse” militarmente en África. Y este sentimiento es compartido. Como David Pilling (2022) del Financial Times lo puso, luego de que muchos países africanos se negaron a seguir los deseos de la UE sobre la resolución de la ONU de “Agresión contra Ucrania”: “Este no es tiempo para la neutralidad de África sobre Ucrania”. También Kifukwe & Lebovich (2022) hicieron notar que “no se trata de las decisiones de los países africanos, sino de las expectativas que de ellos tiene la UE”.

Seis décadas atrás, al concluir sobre el colonialismo europeo, Raymond Aron (1960, p. 155) hizo la siguiente observación: “Al perder sus posiciones militares en todo el mundo, los europeos pierden en cierta forma su autonomía”. Para recuperar esta autonomía, insistía Aron, una geopolítica de unidad europea se hace necesaria. Aron —como tantos otros teóricos de las relaciones internacionales de su tiempo— vio la CEE como el medio mediante el cual Europa occidental podía restablecer su estatus de gran poder que miembros en lo individual no podían obtener:

Es el deseo de transformar esta comunidad, ahora dominada [por los súperpoderes] en una *comunidad autónoma de acción* lo que está en la raíz del plan europeo. Las naciones del viejo continente viven una y la misma experiencia histórica. ¿Insistirán en responder individualmente al desafío de la humillación? ¿O se unirán para encontrar una respuesta común? (Aron, 1960, p. 163; cursivas del autor)

Como hemos mostrado aquí, este mensaje del siglo xx está siendo repetido incesantemente hoy día, pues en mucho constituye el meollo del giro geopolítico de la UE. En esencia, esto es lo que significa “autonomía estratégica”. Tal autonomía no existe en un espacio de independencia recíproca; más bien se materializa en la proyección externa de poder y en la usurpación de la independencia soberana de otros. La autonomía estratégica no es sinónimo de lo que dicen los libros de texto sobre atender los propios negocios soberanos dentro de las propias fronteras. Por el contrario, la soberanía estratégica es más afín a una soberanía transgresiva hobbesiana (véase Hansen, 2022), donde la soberanía de la mancomunidad depende de la autonomía de acción externa. Para Hobbes, la soberanía nunca estaba completa hasta no poder proyectar el propio poder sobre territorios exteriores. La razón por la que “los atenienses y los romanos eran comunidades libres [o autónomas], se debía a que tenían la libertad de resistir o invadir a otros pueblos” (Hobbes, 1996 [1651], p. 143).

En tanto la competencia por recursos y mercados de África se acentúe, los intereses geopolíticos globales hacia África también entrarán crecientemente en conflicto. Con la mayor capacidad de los países africanos de sacar provecho de su política exterior, la UE tendrá que enfrentar más aquello que tiene dificultad de reconocer, a saber: la soberanía y autonomía del lado africano. Hasta ahora, la UE ha manejado esto utilizando una retórica agresiva contra sus competidores que únicamente presagia más acción agresiva. Como afirmó Borrell (2020b) en 2020: “Estamos en una situación donde la interdependencia económica se está volviendo políticamente muy conflictiva”. Su asesor en el Servicio de Acción Exterior, Bruno Dupré (2022), definió la tarea de la UE de la siguiente manera:

No puede haber soberanía para Europa sin crear, más allá de países vecinos, un conjunto de países que compartan y defiendan los mismos valores. La autonomía estratégica no es sinónimo

de independencia o autarquía sino más bien de interdependencia que debe escogerse más que padecerse.

De nuevo, la autonomía estratégica no puede darse bajo un régimen de mutua independencia e igualdad. No sólo supone una esfera externa de influencia; al equiparar la autonomía estratégica con una “interdependencia que debe escogerse más que padecerse”, Dupré devuelve el concepto a como primero fue aplicado en el periodo de posguerra. Sin embargo, dado que tal esfera de influencia puede no ser del interés de los países africanos que, como la UE, quieren *escoger* sus interdependencias —en vez de ser sus víctimas— esto puede llevar a escalar las tensiones geopolíticas en África.

En un discurso sobre la situación rusa-ucraniana una semana antes del ataque ruso, Úrsula von der Leyen (2022) enfatizó que “la idea de esferas de influencia es un fantasma del siglo pasado”. Pero sucede que la Europa del siglo xx no quiere echarse atrás. El recién fundado Instituto de Geopolítica de Bruselas, patrocinado por los gobiernos de Holanda, Francia y Alemania, tiene como misión enseñar a Europa “a actuar y pensar en términos de poder” y ayudar a diseñar “una nueva orientación hacia la geografía y la historia”. Estas concepciones están tomadas directamente de un manual clásico de geopolítica de inicios a mediados del siglo xx. El instituto declara que “Europa debe actuar como poder entre poderes” (Brussels Institute for Geopolitics, n.d.).

Al ver hoy a muchos líderes de la UE, a especialistas y a *think tanks* adoptar las actitudes *prescriptivas* del pensamiento geopolítico de los periodos de entre guerras y posguerra, debería bastar para que los eruditos vuelvan la mirada a la historia colonial de la UE. A menos que esto suceda, el impacto histórico del actual giro geopolítico de la UE pasará inadvertido. Esta mirada también nos ayudará a entender y criticar los planes actuales de la UE hacia su esfera de influencia en África.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a los editores de este número especial: Dimitris Bouris, Nora Fisher-Onar y Daniela Huber. También quisiera agradecer a los otros autores por sus comentarios y consejos sobre versiones tempranas de este artículo.

Referencias

Adenauer, K. (1955) *World Indivisible*. New York: Harper & Brothers.

Aggad, F. & Davies, E. (2022) 'The EU's Flip-Flop on Gas'. *International Politics and Society*, Friedrich-Ebert Stiftung, 6 July. Available from: <https://www.ips-journal.eu/topics/economyand-ecology/the-eus-flip-flop-on-gas-6032/>

Aron, R. (1960) *France Steadfast and Changing*. Cambridge: Harvard University Press.

Barroso, J. M. D. (2012) 'From War to Peace: A European Tale'. Nobel Peace Prize Lecture, Oslo, 10 December.

BBC. (2010) 'EU and Libya Reach Deal on Illegal Migrants'. 16 October.

Bhambra, G.K. (2022) 'A Decolonial Project for Europe'. *Journal of Common Market Studies*, Vol. 60, No. 2, pp. 229–244.

Blockmans, S. (2020) 'Why the EU Needs a Geopolitical Commission'. Centre for European Policy Studies, 15 September. Available from: <https://www.ceps.eu/why-the-eu-needs-a-geopoliticalcommission/>

Borrell, J. (2019) 'European Parliament, Committee on Foreign Affairs, 'Hearing of Josep Borrell''. Brussels, 7 October. Available from: <https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf>

Borrell, J. (2020a) 'The Pandemic Should Increase Our Appetite to Be More Autonomous'. EU External Action, 4 July. Available from: https://www.eeas.europa.eu/eeas/pandemic-should-increase-our-appetite-be-more-autonomous_en

Borrell, J. (2020b) 'Why European Strategic Autonomy Matters'. *La revue géopolitique*, 3 December. Available from: <https://www.diploweb.com/Why-European-strategic-autonomymatters.html>

Borrell, J. (2020c) 'Speech by High Representative Josep Borrell at the European Parliament on the Annual Report on the Implementation of the Common Foreign and Security Policy'. 14 January. Available from https://www.eeas.europa.eu/eeas/cfspcsdp-speech-highrepresentativevice-president-josep-borrell-european-parliament-plenary-debate_en

Borrell, J. (2021) 'European Foreign Policy in Times of Covid-19'. EU External Action. Available from: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/eeas_2020.6338_european_foreign_policy_in_times_of_covid19_web_new%20%281%29.pdf

Borrell, J. & Breton, T. (2020) 'For a United, Resilient and Sovereign Europe'. EU External Action, 8 June. Available from: https://www.eeas.europa.eu/delegations/china/united-resilient-and-sovereign-europe_en

- Bouris, D., Fisher-Onar, N. & Huber, D. (2025) 'Towards Allyship in Diversity? Critical Perspectives on the European Union's Global Role'. *Journal of Common Market Studies*.
- Brown, M. (2022) *The Seventh Member State: Algeria, France and the European Community*. Cambridge: Harvard University Press.
- Browning, C.S. (2018) 'Geostrategies, Geopolitics and Ontological Security in the Eastern Neighbourhood'. *Political Geography*, Vol. 62, pp. 106–115.
- Brussels Institute for Geopolitics. (n.d.) 'Mission Statement'. Available from: <https://big-europe.eu>
- Carbone, M. (2023) 'When Elephants Fight, It Is the Grass That Suffers: The Russo-Ukrainian Conflict and the Decentring-Recentring Conundrum in EU-Africa Relations'. *Journal of European Integration*, Vol. 45, No. 3, pp. 539–557.
- Cosgrove, C.A. (1969) 'The Common Market and Its Colonial Heritage'. *Journal of Contemporary History*, Vol. 4, No. 1, pp. 73–87.
- Council of the European Union. (2004) 'Libya– Council Conclusions'. General Affairs and External Relations Council, 11 October.
- Council of the European Union. (2020) 'Africa– Council Conclusions'. 9265/20, 30 June. Available from: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2020-INIT/en/pdf>
- Deighton, A. (2006) 'Entente Neo-Coloniale?: Ernest Bevin and the Proposals for an Anglo-French Third World Power'. *Diplomacy and Statecraft*, Vol. 17, No. 4, pp. 835–852.
- Del Sarto, R.A. (2016) 'Normative Empire Europe: The European Union, Its Borderlands, and the "Arab Spring"'. *Journal of Common Market Studies*, Vol. 54, No. 2, pp. 215–232.
- Dupré, B. (2022) 'European Sovereignty, Strategic Autonomy, Europe as a Power'. Policy Paper, Fondation Robert Schuman, no. 620, 25 January. Available from: <https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/620-european-sovereignty-strategic-autonomy-europe-as-a-power-what-reality-for-the-european-union-and-for-what-future>
- Economist. (2019) 'Emmanuel Macron in His Own Words'. 7 November.
- EUobserver. (2008) 'Human Rights Take Back Seat at EU-Central Asia Talks'. 19 September. Available from: <https://euobserver.com/world/26778>
- European Commission. (2011) 'Joint Statement by High Representative/Vice-President Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the Announcement of the New Constitution of Morocco'. Memo/11/424, 19 June. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_424

European Commission. (2013) 'European Union Announces Increase in Development Aid to Chad for 2014–2020'. Press Release, 7 November. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_1033

European Commission. (2018a) 'Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs'. COM(2018) 643 final, 12 September.

European Commission. (2018b) 'Press Release'. IP/18/5702, 12 September.

European Commission. (2019) 'The von der Leyen Commission: For a Union That Strives for More'. Press release, 10 September.

European Commission & High Representative. (2020) 'Towards a Comprehensive Strategy With Africa'. JOIN(2020) 4 final, 9 March.

European Commission & High Representative. (2017) 'Joint Communication for a Renewed Impetus of the Africa-EU Partnership'. JOIN(2017) 17, 4 May.

European Council, Council of the EU. (2023) 'Infographic– Africa and Europe: A Joint Vision for 2030'. Available from: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/africa-and-europe-a-joint-vision-for-2030/>

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. (2017) 'Africa and Europe'. January. https://capacity4dev.europa.eu/library/cornerstones-marshall-plan-africa_en

Financial Times. (2011) 'West Marks Karimov's Rehabilitation'. 24 January. Available from: <https://www.ft.com/content/895f8926-2722-11e0-80d7-00144feab49a>

Financial Times. (2020) 'Angela Merkel Warns EU'. 15 January. <https://www.ft.com/content/a6785028-35f1-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4>

Financial Times. (2021) 'EU Proposes New Infrastructure Programme to Rival China'. 15 September. available from: <https://www.ft.com/content/7feb34b3-6ce3-4883-b18b-1e2b4401678e>

Financial Times. (2023a) 'Borrell Calls on China to Treat EU as a 'Geopolitical Power' in Its Own Right'. 14 October.

Financial Times. (2023b) 'Eni Calls for South-North Energy Axis Between Europe and Africa'. 6 January.

Garton Ash, T. (2023) 'Postimperial Empire'. Foreign Affairs, May/June 2023.

Grevi, G. (2020) 'Fostering Europe's Strategic Autonomy'. European Policy Centre, December. Available from: <https://www.epc.eu/content/PDF/2020/FinalPaperPurposeandActionLayoutJFII1.pdf>

Guardian. (2004) 'EU Lifts Libya Sanctions'. 11 October.

Guzzini, S. (2012) 'The Framework of Analysis: Geopolitics Meets Foreign Policy Identity Crisis'. In Guzzini, S. (ed.) *The Return of Geopolitics in Europe?* Cambridge: Cambridge University Press, pp. 251–277.

Haastrup, T. (2022) 'Negotiating Africa–EU Futures Amidst Geopolitical Turmoil'. Africa Policy Research Institute, 1 August. Available from: <https://afripoli.org/negotiating-africa-eu-futuresamidst-geopolitical-turmoil>

Haastrup, T., Duggan, N. & Mah, L. (2021) 'Navigating Ontological (In)security in EU-Africa Relations'. *Global Affairs*, Vol. 7, No. 4, pp. 541–557.

HAEU. (1956) 'CM 3/NEGO 252, Groupe Ad hoc territoires d'outre-mer, Projet de préambule'. 18 December.

HAEU. (1957) 'SGCICEE 3109, Raymond Bousquet to Christian Pineau, Territoires d'Outre Mer'. Ambassade de France en Belgique, letter no. 184, 25 January.

HAEU (Historical Archives of the European Union). (1957) 'EN 2736, Text of the French Government's Statement on Algeria'. 9 January.

Hansen, P. (2022) 'Decolonization and the Spectre of the Nation-State'. *British Journal of Sociology*, Vol. 73, No. 1, pp. 35–49.

Hansen, P. & Jonsson, S. (2014) *Eurafrica: The Untold History of European Integration and Colonialism*. London: Bloomsbury.

Herszenhorn, D. M. (2020) 'EU's Africa Strategy Stresses Climate and Digital Policies'. *Politico*, 9 March. Available from: <https://www.politico.eu/article/europe-africa-strategy-stresses-climate-and-digital-policies-trade/>

Hobbes, T. (1996 [1651]) *Leviathan*. Oxford: Oxford University Press.

Human Rights Watch. (2008) 'EU– Libya Relations'. 3 January. Available from: <https://www.hrw.org/news/2008/01/03/eu-libya-relations>

Human Rights Watch. (2010) 'World Report'. Available from: <https://www.hrw.org/world-report/2010>

Ighobor, K. (2022) 'EU–AU Summit 2022'. *Africa Renewal*, 21 March. Available from: <https://www.un.org/africarenewal/magazine/eu-au-summit-2022-eu-wants-be-africa's-friend-need-and-indeed>

Kabinettsprotokolle der Bundesregierung. (1957) 'Assoziierung der überseeischen Gebiete'. Kabinettsitzung, 15 February, Vol. 10.

Kifukwe, G. & Lebovich, A. (2022) 'Why UN Votes Shouldn't Define Europe-Africa Relations'. European Council of Foreign Relations, 31 March. Available at: <https://ecfr.eu/article/why-unvotes-shouldnt-define-europe-africa-relations/>

Kitzinger, U. (1962) *The Challenge of the Common Market*. Oxford: Basil Blackwell.

Le Monde (1957) 'Les discussions autour des projets européens L'association des T.O.M.'. 15 February.

Leonard, M. & J. Shapiro (2019) 'Strategic Sovereignty'. European Council of Foreign Relations, 25 June. Available at:

https://ecfr.eu/publication/strategic_sovereignty_how_europe_can_regain_the_capacity_to_act/

Lippert, B., Ondarza, N.V. & Perthes, V. (eds) (2019) 'European Strategic Autonomy'. German Institute for International and Security Affairs, 4 March. Available from:

https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2019RP04_lpt_orz_prt_web.pdf

Malmström, C. (2011) 'Blog'. 22 August.

Manners, I. (2002) 'Normative Power Europe: A Contradiction in Terms'. *Journal of Common Market Studies*, Vol. 40, No. 2, pp. 235–258.

Michel, C. (2020) 'Report by President Charles Michel'. European Council, 21 October. Available from:

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/21/report-by-president-charles-michel-at-the-european-parliament-on-the-european-council-of-15-and-16-october-2020/>

Michel, C. (2022) 'Speech by President Charles Michel'. Council of the EU, 17 February. Available:

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/17/speech-by-president-charles-michel-at-the-opening-ceremony-of-the-eu-au-summit/>

Moravcsik, A. (1998) *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power From Messina to Maastricht*. Ithaca: Cornell University Press.

Morillas, P. (2021) 'An Architecture Fit for Strategic Autonomy'. Foundation for European Progressive Studies, November. Available from: <https://feps-europe.eu/publication/828-anarchitecture-fit-for-strategic-autonomy/>

New York Times. (1957a) 'Excerpts From Address During United Nations Debate On the Algerian Question'. 5 February.

New York Times. (1957b) 'Germans Go to Africa'. 26 March.

New York Times. (1957c) 'Europe May Get New Oil Source'. 7 October.

New York Times. (1961) 'African Conciliator'. 8 August.

Pilling, D. (2022) 'This Is No Time for Neutrality in Africa on Ukraine'. *Financial Times*, 25 March.

Pirozzi, N. (2022) 'EU-Africa Relations Need a New Strategy'. *International Politics and Society*, 12 December.

Politico (2022) 'Commission President Calls to End Unanimity in EU Foreign Policy Decisions'. 20 June. Available from: <https://www.politico.eu/article/commission-president-ursula-von-der-leyen-end-unanimity-eu-foreign-policy/>

Teevan, C. (2020) 'Leading Together'. European Centre for Development Policy Management, Briefing123, October. Available from: <https://ecdpm.org/work/leading-together-reconcilingeu-strategic-autonomy-and-international-partnerships>

Tocci, N. (2021) 'The Quest for European Autonomy'. In Wallace, H., Koutsiaras, N. & Pagoulatos, G. (eds) *Europe's Transformations*. Oxford: Oxford University Press, pp. 211–225.

von der Leyen, U. (2022) 'Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on EU-Russia Relations'. 16 February. Available from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_1101

Yates, D.A. (2012) 'France, the EU, and Africa'. In Adebajo, A. & Whiteman, K. (eds) *The EU and Africa*. London: Hurst.

Youngs, R. (2024) *Geoliberal Europe and the Test of War*. Newcastle upon Tyne: Agenda.

(mo/5.01.2026)